

FARZAND TARBIYASIDA OILAVIY QADRIYATLARNING O‘RNI VA AHAMIYATI.

*Fazilov Djamoliddin Kamolitdinovich,
Qori Niyoziy nomida Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
mustaqil tadqiqotchisi, pedagogika fanlari nomzodi.*

Azaldan o‘zbek oilasi tarbiya o‘chog‘i, qadriyatlar saqlanib kelgan va farzandga tarbiya berish orqali uni hayotda o‘z o‘rnini egallashiga muhim tayanch va suyanch bo‘ladigan jamiyat bo‘g‘ini sifatida e’tirof etib kelinadi.

Shu o‘rinda Abdulla Avloniy bobomizning “Tarbiya biz uchun yo hayot — yo mamot, yo najot — yo halokat, yo saodat — yo falokat masalasidir” – degan va haligacha o‘zining dolzabligini yuqotmagan hikmatli so‘zlari hayotda doim ishlatib kelinmoqda.

Ma’lumki inson bolasi dunyoga to‘la shakllangan fe’l-atvor, axloqiy xususiyatlar bilan tug‘ilmaydi. Unga xos fazilatlar, axloqiy me’yorlar ijtimoiy hayot tarzi davomida va oilaviy tarbiya mahsuli sifatida shakllanadi.

Farzandning voyaga yetishishida oilaviy muhitning sog‘lomligi, undagi azaliy qadriyatlarning milliy va umuminsoniy ma’naviyat tamoyillariga mosligi har bir o‘g‘il va qizda sog‘lom dunyoqarash va oilaparvarlik sifatlarining kamol topishiga zamin bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu jarayonga xizmat qiluvchi oiladagi ijtimoiy-psixologik shart-sharoitlar va vositalar, bolaning oila muhitida qadriyatlarga bo‘lgan qarashlarini takomillashtirib boradi.

Bolaga ta’lim-tarbiya berish va uni jamiyatga har tomonlama moslashtirish, o‘qituvchining mehnati jamiyat va davlatni rivojlantirish, sog‘lom, barkamol avlodni shakllantirish hamda tarbiyalash, xalqning ma’naviy va madaniy salohiyatini saqlash hamda boyitishning asosi sifatida bosh qomusimizda e’tirof etilsa, qomusimizning **77-moddasida** (*Ota-onalar va ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar o‘z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta’lim olishi, sog‘lom, to‘laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g‘amxo‘rlik qilishga majburdirlar*) Oila va ota-onaning farzand ta’lim-tarbiyasi va uni har tomonlama kamol topishi uchun majburligi yaqqol belgilab qo‘yilgan.

Modomeki shunday ekan, jamiyatda farzand voyaga yetgunga qadar uning tarbiyasi va hayotda o‘z o‘rnini topishida birinchi navbatda oila, ota-ona mas’ul va javobgar hisoblanadi. Shu o‘rinda bir qator masalalarda fikr yuritsak va bu borada o‘z qarashlarimizni bayon etsak.

Ma’lumki bola ongida azaliy qadriyatlarimizni singdirishimiz jamiyat va inson faoliyatiga o‘ziga xos ta’sir ko‘rsatadi. Ular gohida ideal sifatida kishilarni omilkor faoliyatga undasalar, gohida ma’naviy mezon, axloqiy talab sifatida odamlarning xatti-harakati va turmush tarzini, intilish va ehtiyojlarini belgilaydilar, faoliyatlarini boshqarib yoki yo‘lga solib turadilar. Bunda qadriyatlarning regulativ funksiyasi va ma’naviy mezon sifatidagi ahamiyati yaqqol namoyon bo‘ladi. Muayyan qadriyatlarni barqaror qilish butun xalq, millat, davlat yoki qavmlarni bir muddat yoki uzoq vaqtga qadar aniq maqsadlar yo‘lida birlashtiradi, ular faoliyatining yo‘nalishini belgilaydi.

Masalan, mustaqillikka erishgan ilk yillardan boshlab respublikamizda nochor holda bo‘lib, yillar davomida hammani nazaridan chetda qolgan tarixiy obidalarimiz, qutlug‘ qadamjolarimiz, o‘zbek millatiga xos urf odatlarimiz, ota-bobolarimizdan meros bo‘lib qolgan ilm-ma’rifat hamda bilimga boy nodir qo‘lyozmalarimiz va tariximizni anglatuvchi bebaho madaniy merosimizdan bahramand bo‘lishdek imkoniyatdan foydalanishimizga zid, juda katta bilinmas to‘siqlar mavjud bo‘lgan. Bularning barchasi esa ma’lum vaqt o‘zbek xalqini o‘zini

ma'naviyati, madaniyati, san'ati, tarixi va qadriyatlarini to'laqonli bilishdan mahrum etgan. Har bir voqelik, boshqacha talqin qilingan, ta'lim muassasalaridagi tarix, adabiyot darsliklari sovet tuzumi siyosatiga mos ma'lumotlar bilan boyitilgan, vatanparvar yurtdoshlarimiz bosqinchiga, jadidchilik harakati namoyandalari esa sovet tuzumi siyosatiga qarshi isyonkor sifatida jazolangan va qora otliq qilingan.

Buning asosiy sababi esa o'zbek xalqini o'zining tarixi, madaniyati va kelajagini bilishdan uzoqlashtirish, imkon qadar yosh avlod ongida milliy qadriyatlarimizni buzib ko'rsatish, ulug' allomalarimizning barcha sohalardagi yutuqlarini ko'rsatmaslik va uning asl mohiyati insonni ulug'likka, yaxshi tarbiyaga, halollik, poklik, kasb-hunar va bilim egallash kabi foydali tomonlari borligini noto'g'ri talqin qilishdan iborat bo'lgan. Bir so'z bilan aytganda bu orqali azaliy qadriyatlarimizdan chalg'itish, buning evaziga yoshlarimiz ongida g'arb mamlakatlarining madaniyati va g'ayriaxloqiy ishlariga ruju qo'yishga yo'naltirishdan iborat bo'lgan.

Shu o'rinda, ayrim yoshlarning turli yovuz guruhlar ta'siriga tushib qolishlari, jinoyatchilik, giyohvandlik kabi o'zbek mintalitetiga xos bo'lmagan nomaqbul yo'llarga kirib qolishining asosiy sababi nimada? Ko'pincha bu savolga javobni tashqaridan qidiramiz, vaholanki, bu bobolar o'giti, momolar ertagi, ona mehri va ota ibрати orqali qon qonimizga singadi.

Yuqorida aytganimizdek inson shaxsini shakllantirish oila muhitidan boshlanadi. Shaxsni tarkib toptirish qancha erta boshlansa, u shunchalik yaxshi ijtimoiylashib boradi. Shuning uchun, bola tarbiyasida turli usullar qo'llaniladi. Tushuntirish, nasihat, ibrat, namuna, mashq qilish, rag'batlantirish, tanbeh berish, jazolash metodlari bilib, o'z o'rnida qo'llanilsa, ijobiy natijalarga erishiladi. Bolalarning gapga quloq solmasligi, ko'pchilik hollarda ota-onaning obro'si yo'qligini ko'rsatadi. Ota bo'lish juda oson, otalik qilish esa, og'ir mas'uliyat. Otaning donoligi bolalar uchun chinakam saboq bo'lsa, ota-onalar bolalarini to'g'ri tarbiyalashlari uchun, avvalo, o'zlari to'g'ri tarbiyalangan bo'lishlari shart.

Ota-ona bolalar oldida obro'-e'tiborli bo'lish uchun, birinchi navbatda ularni nima obro'sizlantirishi mumkinligini bilishlari muhim. Ba'zi ota-onalar obro'ga qo'rqitish, haqoratlash, shaxsiga tegish orqali erishmoqchi bo'ladilar. Bunday "tazyikli obro'" - soxta obro'ning bir turidir. Ba'zi ota-onalar esa "obro'ni sotib olishga" urinadilar. "Yaxshi bola bo'lsang senga sovg'v olib beramiz" – degan va'dani beradigan ota-onalar ham yo'q emas. Bu holatda bir narsani unutmash kerak-ki ota-onaning butun hayoti, ijtimoiy burchga bo'lgan munosabati, mehnatsevarligi, o'z ota-onalari oldida farzandlik burchini qay darajada o'tayotganligi, oilasi haqida qayg'urishi, pok va vijdonli bo'lishi, odamlarga mehribon va jonkuyarligi ular qozonadigan obro'ning asosidir. Ota-onalar bolalarga hamma tomondan ibratli bo'lishlari zarur. Ular bolalari uchun eng yaqin, eng aziz kishilar. Shuning uchun, bolalar ota-onalariga taqlid qiladilar, ularga o'xshashga intiladilar. Bola o'sib borgani sari, aqli ko'p narsaga yetadigan bo'lib, oilaviy qadriyatlar uning ongida asosiy tarbiya vositasi sifatida shakllana boshlanadi, buning evaziga esa bolada o'z vatani, o'z millati, o'z madaniyati va qadriyatlariga hurmat hissi shakllana boshlaydi. Bola hayotini eshitganlari emas, balki o'z oilasida o'zining ota-onasidan ko'rganlariga qarab yaratishni boshlaydi. Buning sababini esa o'zining oilasi va ota-onasidagi ijobiy o'zgarish va ijobiy jihatlar namunasida ko'radi.

Ba'zi ota-onalar farzandlari bilan kamroq muloqotda bo'lishni, shu yo'l bilan obro' orttirish, go'yo farzand bilan kam uchrashilsa, ma'lum "masofada turib" muomala qilinsa, shuncha ko'p obro' qozonish mumkin deb hayol qiladilar. Ota-ona bolani yaxshi ko'rish kerak,

ammo bolaning vazifalarini o‘z zimmlariga olish, barcha inijliklari, o‘jarliklarini ko‘tarish, ko‘pincha bolani hayotda umuman tayyor bo‘lmasdan voyaga yetishishiga sabab bo‘ladi.

Aksincha bolasi bilan do‘stona munosabatda bo‘lgan, ularga diqqat-e‘tibor bilan qaraydigan, xursandchiliklarini baham ko‘ruvchi, bolalariga doimiy ma‘naviy tomondan ko‘maklashuvchi ota onalargina o‘zlarining farzandlariga haqiqiy ma‘noda namuna bo‘la oladilar. Bolaga qo‘pollik qilmang u bilan xotirjam gaplashing, bola sizning gapingizga tushunsin, tovushingizning erkalovchi va do‘stona ohangi uning diqqatini tortsin. Bolaga shunday munosabatda bo‘ling-ki, bu sizni munosabatlaringiz kelajakda bolangizni o‘z farzandlari bilan bo‘lgan muloqotida bir qadriyat sifatida o‘z timsolini topsin.

O‘zbekiston Qahramoni, taniqli adib Ozod Sharofiddinov “Oila insonning hamma siru sinoatlarini o‘zida mujassamlagan oltin sandiq, uni “baxt fabrikasi”, deb atasa ham bo‘ladi va, xususan, insonning qayg‘u alamlari, dard-u hasratlari, ko‘z yoshlari ham oiladan boshlanadi. Shuning uchun ham oilani kuyovni ham, kelinni ham tarbiyalaydigan betimsol maktab deb hisoblayman, oilaning kitoblarini tinimsiz o‘qish, saboqlaridan ibrat olish naqadar maroqli” – deb yozgan edilar..

Xulosa o‘rnida, yillar davomida bola tarbiyasida nima jihatlarga e‘tibor qaratish kerak, tarbiyaning nozik tomonlari nimada ko‘rinish berishi, oilaviy qadriyatlarni bola ongida singdirishda nimalarga murojaat qilish lozim degan savollarga eng avvalo shu narsani ta‘kidlash joizki, bolani boqish oson, tarbiyalash qiyin biz farzandimizga ovqat qilishni, odamlarga yaxshilik qilishni, mashina haydashni, pul topishni, kompyuterda ishlashni o‘rgatamiz. Lekin farzandlarimizga azaliy qadriyatlarimizning ular kelajagi va yurtimizni dunyo hamjamiyati oldidagi nufuzi va obro‘si, aksariyat holatlarda bizning bu masalalarni bilishimiz bilan bog‘liqligini o‘rgatayapmizmi yoki bu masalalarga biz e‘tibor qaratmasak va bolamizga keraklicha tarbiya bermasak boshqalar bizni o‘rnimizni egallashini anglab yetayapmizmi degan savol hamon o‘ylantirib kelayapti desam to‘g‘ri gapni aytgan bo‘laman.

Modomeki shunday ekan, tarbiyada oilaviy qadriyatlarning o‘rni va ahamiyatini yoshlarimiz tomonidan o‘zlashtirilishi, tarbiyaning kechiktirib bo‘lmaydigan muhim bo‘g‘inlaridan biri sifatida o‘zini namoyon etmoqda.